

ФОРМЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Эргашева Гузал Махкамбаевна¹, Озода Абдузохировна Бекмуродова²

¹институт «International School of Finance Technology and Science» доцент кафедры
«Психологии и педагогики»;

²Воспитатель 11-й подготовительной группы ДМТТ Яккабогского района
Кашкадарьинской области

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17718895>

Аннотация. В данной работе рассматриваются основные формы эстетического воспитания школьников, направленные на развитие художественного вкуса, эмоциональной восприимчивости, эстетического отношения к окружающему миру и способности видеть красоту в явлениях действительности. Эстетическое воспитание является важной составляющей общей духовно-нравственной культуры учащихся и осуществляется через разнообразные виды деятельности: уроки искусства, классные и внеурочные мероприятия, кружки и студии творческого направления, экскурсии, встречи с деятелями культуры, проектную деятельность и школьные концертно-выставочные программы.

Ключевые слова: эстетика, воспитания, школа, школьник, учитель, способность, культура, духовность, нравственность, деятельность, отношения.

Abstract. This paper examines the main forms of aesthetic education for schoolchildren, aimed at developing artistic taste, emotional sensitivity, an aesthetic attitude toward the surrounding world, and the ability to see beauty in the phenomena of action. Aesthetic education is an important component of the general spiritual and moral culture of students and is carried out through various types of activities: art lessons, class and extracurricular activities, creative clubs and studios, excursions, meetings with cultural figures, project activities, and school concert and exhibition programs.

Ключевые слова: эстетика, воспитания, школа, школьник, учитель, способность, культура, духовность, нравственность, деятельность, отношения.

«Сегодня в сфере образования и воспитания, в жизни наших детей наступает новое время. Наполнение его новым, ёще более глубоким смыслом и содержанием, достижение национального прогресса зависит только от нас самих, от единства и сплоченности нашего народа, от нашего неустанного, упорного труда»

Ш.М.МИРЗИЁЕВ.[1]

Современное образование ориентировано на формирование всесторонне развитой личности, обладающей не только прочными знаниями, но и высокими духовно-нравственными ориентирами. Одним из ключевых направлений в этой системе является эстетическое воспитание. Оно охватывает процесс формирования художественного вкуса,

способности воспринимать и создавать прекрасное, эстетического отношения к природе, искусству, человеческим поступкам и окружающей действительности.

Эстетическое воспитание — это целенаправленный педагогический процесс, направленный на формирование эстетического сознания, чувств, вкусов, представлений и художественно-творческих способностей. Теоретическими основами эстетического воспитания являются идеи К.Д. Ушинского, Ю.Б.Алиев., Г.Т.Арширова., Л.П.Барашникова которые подчеркивали значимость искусства как мощного средства духовного развития личности.

Основные задачи эстетического воспитания включают:

- развитие способности воспринимать художественные произведения;
- формирование эстетических чувств и потребности в прекрасном;
- освоение культурного наследия;
- развитие художественно-творческой деятельности учащихся.

Таким образом, эстетическое воспитание представляет собой многосторонний процесс, ориентированный на гармонизацию внутреннего мира ребёнка и формирование у него целостной духовной культуры. Эстетическое воспитание в школе играет особую роль, так как именно в этот период закладываются основные культурные и духовные ценности личности. Школа является важнейшей средой, где ребёнок получает возможности для художественного развития, раскрытия творческих способностей и формирования эстетических идеалов.

Эстетическое воспитание — это целенаправленный процесс формирования творчески активной личности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать и создавать прекрасное в повседневной жизни и искусстве.

Эстетическое воспитание способствует формированию интеллектуальной и эмоциональной сфер личности, выработке поведения в обществе и взаимодействия ребёнка с окружающим миром. Эстетическое воспитание может рассматриваться как показатель сформированности эстетической культуры личности, которая является составляющей духовной культуры.

Эстетическое воспитание осуществляется через широкий спектр форм и видов деятельности, которые охватывают учебную, внеурочную и внешкольную активности.

1. Уроки искусства и учебные дисциплины.

Предметы «Музыка», «Изобразительное искусство», «Мировая художественная культура» играют фундаментальную роль в эстетическом развитии учащихся. На таких уроках школьники знакомятся с классическими и современными произведениями искусства, учатся анализировать художественные образы, пробуют собственные творческие силы.

2.Классные часы и воспитательные мероприятия.

Классные часы могут быть посвящены знакомству с выдающимися художниками, музыкальными композиторами, эстетике поведения и культуры общения. Такие мероприятия расширяют культурный кругозор учащихся, воспитывают уважение к национальным и мировым художественным традициям.

3.Кружки и студии творческого направления.

Работа творческих объединений — хоровых, театральных, хореографических, прикладного искусства — создаёт благоприятные условия для раскрытия творческого

потенциала детей. Кружки дают возможность заниматься любимым видом искусства, совершенствовать навыки и участвовать в конкурсах.

4. Экскурсии и посещение культурных объектов.

Посещение музеев, выставок, театров, концертных залов формирует у учащихся живой интерес к искусству. Такие формы деятельности позволяют детям соприкоснуться с реальными произведениями искусства и развивают художественный вкус.

5. Встречи с деятелями культуры.

Творческие встречи с художниками, музыкантами, актёрами, мастерами народных ремёсел способствуют расширению эстетического кругозора и формированию уважения к творческим профессиям.

6. Проектная деятельность

Исследовательские и творческие проекты позволяют учащимся самостоятельно изучать художественные явления, создавать выставки, видеоролики, презентации, макеты. Проектный метод делает эстетическое воспитание активным и практико-ориентированным.

7. Школьные концерты и выставки.

Организация выставок рисунков, декоративно-прикладного творчества, подготовка школьных концертов и спектаклей создаёт пространство для проявления творческой инициативы учащихся и способствует формированию эстетической культуры школьного коллектива.

Огромное значение эстетическое воспитание имеет в воспитательном процессе младших школьников, потому что в этом возрасте осуществляется эмоционально – чувственное развитие, именно оно способствует освоению окружающего мира и общения с людьми.

Эстетические начала присутствуют во всех. Но это не значит, что все во круг - есть эстетическое. При всем многообразии использование понятий эстетика, эстетическое за ними укладывается некое единое деятельность чувственно - выразительного бытия самых разных сторон действительности, человеческого сознания и деятельности, включая художественное сознание и деятельность, т.е. искусства [6].

Эстетическое воспитание школьников есть процесс, совершающейся под влиянием искусства и самых различных жизненных отношений и воздействий. Совсем маленькие дети, не говоря уже о младших школьников, высказывают свои эстетические суждения о вещах и явлений, испытывают эстетические чувства.

Следовательно организуя педагогический процесс, надо заботится не об отдельных мероприятиях эстетического характера, а прежде всего о такой системы воздействия, которая охватывала бы в целом всю жизнь ребёнка[7].

Большую эстетическую радость детям школьного возраста, особенно младшего и среднего, доставляет четко организованное и успешно выполненная учебная работа. Следующим существенным источником эстетического развития детей является их общественно полезный производительный труд.

В ходе общественной жизни и под её непосредственным воздействием у детей очень раннего возраста формируется нравственно эстетический идеал. Этот идеал, в связи с развитием самого ребёнка и усложнения общественных отношений, в которые он выступает, находится в состоянии постоянного развития и изменения.

Для детей младшего школьного возраста, которым свойственно образное мышление, нравственные и эстетические представления определяются конкретный жизненной и игровой ситуацией [6].

Процессе организации эстетического воспитания младших школьников учитель с помощью искусства помогает ребёнка осознать реальную действительность, прекрасное в ней. Педагогический процесс представляет собой неразрывное единство умственного, нравственного, трудового, эстетического и физического воспитания личности в ходе обучения происходит развитие не только умственных сил ребёнка, но его нравственных качеств, его эстетического отношения к миру. Осваивая искусства, красоту жизни, школьники также развиваются в умственном и нравственном отношениях. Наконец, педагогически организованный трудовой процесс оказывает влияние не только на физической и умственное развитие, формирование моральных качеств личности, эстетическое отношение к искусству и жизни [2,4,5]

Заключение. Эстетическое воспитание школьников является важнейшим компонентом духовно-нравственного развития личности. Разнообразные формы организации эстетической деятельности — уроки искусства, кружки, экскурсии, проектная работа и творческие мероприятия — позволяют сформировать художественный вкус, развить эмоциональную культуру и творческие способности учащихся. Эффективное эстетическое воспитание способствует гармоничному развитию личности и формированию высоких духовных ценностей, необходимых для успешной социализации школьников.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Мирзиёев Ш.М. Критический анализ, строгая дисциплина и личная ответственность должны быть повседневным правилом каждого лидера. Выступление Президента Республики Узбекистан на заседании Кабинета Министров Республики Узбекистан об итогах 2016 года и перспективах на 2017 год. // Газета «Народное слово», 16 января 2017 г., №11
2. Стратегия действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан. Указ Президента Республики Узбекистан. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., N 6, статья 70.
3. Дивненко О.В. Эстетика. «Спектор - 5», 1994.
4. Основы эстетического воспитания: Пособие для учителя. Ю.Б. Алиев., Г.Т.Арширова, Л.П.Барашникова и др.; Под ред. Н.А.Кушаева. -М.: Просвещение, 1984.
5. Кривицкий Р.Е. Школьникам об этике: Кн. для учащихся ст. классов. - 2 - е изд., доп. и перераб. - М.: Просвещение, 1989.
6. Куренкова Р.А. Эстетика: учеб. для студ. высш. учеб. з-аведений. - М.: Изда-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004.
7. Сухомлинский, В.А. Сердце отдаю детям / В.А.Сухомлинский. Концептуал, 2017.